

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Kardiomiopatiya - kasallik belgilari va diagnostika.

Tuyinova Gulzora O'ktam qizi

Samarqand davlat universiteti 1-kurs klinik ordinator

Annotatsiya: O‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatadiki, kardiomiopatiya kursi juda noqulay bo‘lib ular natijasida quyidagi holatlar yuzaga kelmoqda: yurak etishmovchiligi barqaror rivojlanmoqda, aritmik, tromboembolik asoratlar va to‘satdan o‘lim ehtimoli yuqori. Dilate kardiomiopatiya tashxisi qo‘yilgach, 5 yillik omon qolish darajasi 30% ni tashkil etadi. Tizimli davolanishni olib borish bilan vaziyatni noma’lum muddatgacha yaxshilash mumkin. Yurak transplantatsiyasidan keyingi holatlarda bemorning 10 yildan ham ortiqroq umr ko‘rish holatlari kuzatilgan.

Kalit so‘zlar: Kardiomiopatiya, davolash, diagnostika, irsiyat, kasallik belgilari.

Аннотация: Эксперименты показывают, что течение кардиомиопатии весьма неблагоприятно, в результате чего возникают следующие ситуации: стабильно

развивается сердечная недостаточность, аритмические, тромбоэмболические осложнения, высока вероятность внезапной смерти. После постановки диагноза дилатационной кардиомиопатии 5-летняя выживаемость составляет 30%. Системное лечение может улучшить состояние на неопределенный срок. В случаях после трансплантации сердца наблюдались случаи выживаемости больных более 10 лет.

Ключевые слова: Кардиомиопатия, лечение, диагностика, наследственность, симптомы заболевания.

Annotation: Experiments show that the course of cardiomyopathy is very unfavorable, resulting in the following situations: steadily developing heart failure, arrhythmic, thromboembolic complications, high probability of sudden death. After diagnosis of dilated cardiomyopathy, 5-year survival is 30%. Systemic treatment can improve the condition indefinitely. In cases after heart transplantation, there were cases of patient survival for more than 10 years.

Keywords: Cardiomyopathy, treatment, diagnostics, heredity, symptoms of the disease.

Kardiyomiyopatiya yallig'lanish, o'sma yoki ishemik jarayondan kelib chiqmagan birlamchi miyokard shikastlanishi deb ataladi. Ko'pincha, patologiya tushunarsiz etiologiyaga ega. Bemorga kardiyomiyopatiya tashxisi qo'yilishi uchun boshqa

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

kasalliklarni istisno qilish kerak: tug'ma nuqsonlar, yurak qopqog'i nuqsonlari, tizimli qon tomir kasalliklari, arterial gipertenziya, perikardit va boshqalar.

Kardiyomiyopatiya turlari Kardiomiopatiyalarning uchta asosiy turi mavjud:

1. kengaygan kardiyomiyopatiya,
2. gipertrofik kardiyomiyopatiya,
3. cheklovchi kardiyomiyopatiya.

Kengaygan kardiyomiyopatiya Ushbu turdagi kardiyomiyopatiyada chap va o'ng qorinchalar cho'ziladi va shu sababli ularning bo'shliqlari hajmi ortadi. Agar katta yoshli odamning sog'lom yuragi taxminan musht o'lchamiga ega bo'lsa va og'irligi 240-310 gramm bo'lsa, kengaygan kardiyomiyopatiya bilan u kattalashadi.

Bularning barchasi miyokard qisqarishining pasayishiga olib keladi: qisqarishning kuchi va tezligi pasayadi. Kattalashgan yurakning qonni chiqarib yuborishi qiyinlashadi, bu esa progressiv yurak etishmovchiligining rivojlanishiga olib keladi.

Dilatatsiyalangan kardiyomiyopatiya rivojlanishiga ta'sir qiluvchi bir qancha omillar mavjud:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Irsiyat. Bir qator genetik patologiyalar yurak mushagidagi kontraktil oqsillarning sintezining buzilishiga olib keladi va bu yurak devorlarining cho'zilishiga olib keladi.

Viruslar. Ba'zi enteroviruslar, masalan, juda keng tarqalgan Coxsackie virusi yurak hujayralariga zarar etkazishi va yurak hajmining oshishiga olib kelishi mumkin.

Alkogolizm. Spirtli ichimliklar, ortiqcha iste'mol qilinganda, nafaqat asab tizimiga toksik ta'sir ko'rsatadi, balki yurak hujayralariga ham zarar etkazadi. Bunday holda spirtli kardiomyopatiya rivojlanadi.

Erkaklarda kengaygan kardiomyopatiya ayollarga qaraganda 2 marta tez-tez uchraydi.

Gipertrofik kardiomyopatiya Gipertrofik kardiomyopatiyada yurak mushaklari hajmining oshishi kuzatiladi. Bundan tashqari, gipertrofiya ko'pincha interventrikulyar septum sohasida aniqlanadi. Bu septumning qorincha hududiga chiqib ketishiga olib keladi va yurak qisqarganda qonning qorinchadan aortaga normal chiqishiga xalaqit beradi. Ushbu hodisa obstruktsiya deb ataladi, shuning uchun bu turdagi kardiomyopatiya obstruktiv gipertrofik kardiomyopatiya deb ham ataladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Gipertrofik kardiyomiyopatiyada jismoniy faoliyat kontrendikedir: bu obstruktsiyani kuchaytiradi va yurak etishmovchiligini keltirib chiqaradi. Yosh sportchilarning musobaqa paytida to'satdan vafot etgan shov-shuvli holatlari, asosan, aynan shu qoidabuzarlik bilan bog'liq edi. Bu deyarli asemptomatik bo'lganligi sababli, bu temir sog'lig'i fonida to'satdan o'lim kabi ko'rinadi. Biroq, aslida, bu o'z vaqtida tashxisning etishmasligi.

Deyarli 100% hollarda gipertrofik kardiyomiyopatiya genetik nuqson - irsiy yoki sporadik (tasodifiy) tufayli yuzaga keladi. Yurak oqsillarini kodlovchi to'rtta gendan biridagi mutatsiyalar tufayli yuzaga keladigan irsiy kasallik (beta-miyozin og'ir zanjirlari, gen 14-xromosomada lokalizatsiya qilingan; yurak troponin T, gen 1-xromosomada lokalizatsiya qilingan; alfa-tropomiyozin, gen 15-xromosomada joylashgan, miyozin-bog'lovchi protein C, gen 11-xromosomada joylashgan); Ko'pincha oilaviy muhit natijasida, kasallikning paydo bo'lishi uchun javobgar bo'lgan kamida 6 ta genetik lokuslarning borligi aniqlangan. Kasallikning sabablaridan biri deb yurak sarkomer oqsillari (troponin T, troponin I, alfa-tropomiyozin, beta-miyozin, miyozin bog'lovchi protein C) sintezini kodlovchi besh genlarning birida turli xil mutatsiyalarning paydo bo'lishi deb ham taxmin qilinadi. Ushbu genlarda gipertrofik kardiyomiyopatiyaga olib keladigan 70 ga yaqin mutatsiyalar aniqlangan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Gipertrofik kardiomiopatiyada subaortik stenozni jarrohlik yo‘li bilan davolash, shubhasiz, ijobiy natija bergan bo‘lsa-da, operatsiya paytida yoki operatsiyadan ko‘p o‘tmay bemorning o‘lim holatlari ko‘plab kuzatilgan (har bir 6-chi operatsiya qilingan odam vafot etadi). Kardiyomiopatiyasi bo‘lgan ayollar, onalar o‘limining ehtimoli yuqori bo‘lganligi sababli homiladorlikdan qochishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kasiyanova T.R., Levitan B.N., Timoshenko N.V. Diagnostika sirroticheskoy kardiomiopatii. roli exokardiografii i pronatriyureticheskogo peptida // Sovremennie problemi nauki i obrazovaniya. – 2016. – № 5.;
2. Rodionova O. N. i dr. Sirroticheskaya kardiomiopatiya //Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medisinskogo universiteta. – 2018. – №. 2 (66).
3. Solnishkov S. K. i dr. Sirroticheskaya kardiomiopatiya //Vestnik Ivanovskoy medisinskoy akademii. – 2017. – T. 22. – №. 3.
4. Klinicheskie rekomendatsii EASL: transplantasiya pecheni // J. Hepatology. Russkoe izdanie. – 2016. – T. 2, № 2. – S. 84–108.
5. Rekomendatsii ESC po diagnostike i lecheniyu ostroy i xronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti 2016 / Rabochaya gruppa po diagnostike i lecheniyu ostroy i

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

xronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti Evropeyskogo obshestva kardiologov (ESC) // Rossiyskiy kardiologicheskiy jurnal. – 2017. – № 1 (141). – S. 7–81.

6. Chistyakova M.V., Govorin A.V., Radaeva E.V. Nekotorie osobennosti gemodinamiki pecheni i serdsa u bolnix virusnim sirrozom // Byulleteni VSNS Sibirskogo otdeleniya RAMN. – 2014. – № 1 (95). – S. 60–63.

7. Morozova E.I., Filev A.P., Govorin A.V. Kardiogemodiamicheskie narusheniya u bolnix s postvirusnim sirrozom pecheni

// Dalinevostochniy medisinskiy jurnal. – 2012. – № 2. – S. 27–30.